

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang jan. 1941 no. 1

INHOUD:

<i>Van de Redactie</i>	blz. 2
<i>Sprongen in de ontwikkeling van het accountantsberoep</i>	blz. 3
door H. R. REDER	
<i>Omloopstijd van het vermogen en vervangingsverplichting</i>	blz. 6
door Dr H. J. VAN DER SCHROEFF	
<i>Winstbelasting op schijnvoordeelen</i>	blz. 15
door Dr J. F. HACCOU	
<i>Controle bij gemeenten (I)</i>	blz. 18
door Dr D. SIMONS	
<i>Accountantscontrole in het effectenbedrijf</i>	blz. 23
door L. GOUDSMIT	
<i>Specimen van een algemeene instructie voor de assistenten, met toelichting</i>	blz. 31
door P. J. H. J. BOS	
<i>Een oude kwestie in het belastingrecht</i>	blz. 39
door J. DE LE GRAND	
<i>Boekbesprekingen</i>	blz. 44
<i>J. E. Spinoza Cattela „Budgetteering en budgetcontrôle”</i> besproken door P. J. H. J. BOS	
<i>Centraal Bureau voor de statistiek, „Distributiekostenstatistiek van de Grossierderij in Koloniale Waren en aanverwante artikelen”</i> besproken door Dr H. J. VAN DER SCHROEFF	
<i>Valt een assistent-accountant onder de Arbeidswet 1919?</i>	blz. 49
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 51
<i>Nederlandsch Instituut van Accountants</i>	blz. 55
<i>Mededeeling</i>	
<i>Ingekomen boekwerken</i>	blz. 56